

Smernica DAC7 ako nástroj spravodlivého zdaňovania v digitálnej oblasti¹

The Directive DAC7 as a tool for fair taxation in the digital field

Mgr. Natália Priateľová²

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-22>

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá administratívnou spoluprácou členských štátov EÚ v daňovej oblasti so zameraním na automatickú výmenu informácií o ekonomických činnostiach vykonávaných prostredníctvom digitálnych platforiem. Rozšírenie pôsobnosti smernice o administratívnej spolupráci v oblasti daní na prevádzkovateľov digitálnych platforiem predstavuje na poli zdaňovania digitalizovaného hospodárstva posun vpred. Európska únia dlhodobo vyvíja snahu o prijatie pravidiel zdaňovania digitalizovaných ekonomických činností a rozšírenie pôsobnosti smernice na operátorov digitálnych platforiem je jedným z prvých prijatých legislatívnych aktov Únie v tejto oblasti. Príspevok zahŕňa návrhy de lege ferenda smerujúce k dosiahnutiu tých cieľov smernice, ktoré sú zamerané na transparentnosť digitalizovaného hospodárstva a jeho zdaňovanie.

Kľúčové slová:

automatická výmena informácií, administratívna spolupráca, digitálna platforma, digitalizované hospodárstvo

Abstract

The presented work deals with the administrative cooperation between EU Member States in the tax field with a focus on the automatic exchange of information about economic activities taking place through digital platforms. Extending the scope of the Directive on administrative cooperation in the field of taxation to digital platform operators means a significant step forward in the sphere of taxation of the digital economy. The European Union has been developing efforts to adopt rules for the taxation of digitized economic activity and extending the scope of the Directive to digital platforms operators is one of the first legislative acts adopted by the Union in this area. The paper includes de lege ferenda proposals aimed at achieving those objectives of the Directive which are aimed at the transparency and taxation of the digital economy.

¹ Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-19-0124.

² Autorka je interná doktorandka na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie. Kontaktný email: natalia.antusova@student.upjs.sk

Key words:

automatic exchange of information, administrative cooperation, digital platforms, digitized economy

JEL kód: K34

ÚVOD

Automatická výmena informácií je jednou z kľúčových oblastí Únie v boji proti daňovým únikom, agresívnemu daňovému plánovaniu i dvojitému nezdaneniu. Výmena informácií sa netýka len európskej daňovej politiky ale je účinným nástrojom boja proti cezhraničným daňovým podvodom a daňovým únikom aj na medzinárodnej úrovni v rámci spoločných záujmov členov skupín G20 a G8, či organizácie OECD. Žiadny členský štát Únie nemôže spravovať svoj vnútorný daňový systém, najmä pokiaľ ide o priame zdaňovanie, bez informácií od ostatných členských štátov. Preto je administratívna spolupráca medzi daňovými správami členských štátov nevyhnutná. Smernica DAC³ ako európsky nástroj administratívnej spolupráce členských štátov v oblasti daní stanovuje pravidlá a postupy vzájomnej spolupráce s cieľom vymieňať si informácie, ktoré sú predvídateľne relevantné pre správu a vynucovanie vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov v oblasti daní. Smernica sleduje tri primárne ciele:

- rozšíriť možnosti členských štátov pri predchádzaní cezhraničným daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti;
- obmedziť rozsah stimulov a zvýhodnení vedúcich k škodlivej daňovej konkurencii, vrátane boja proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a agresívnemu daňovému plánovaniu, predovšetkým prostredníctvom opatrení v oblasti transparentnosti;
- podporovať spontánne dodržiavanie daňových predpisov uľahčením odhaľovania cezhraničných príjmov a majetku.

Automatická výmena informácií je jedným spomedzi troch nástrojov smernice, ktorá zaviedla systém pozostávajúci z/zo:

- *výmeny informácií na požiadanie*. Výmena informácií na požiadanie spočíva podľa článkov 5 až 7 smernice v poskytnutí informácií na základe odôvodnenej žiadosti dožadujúceho orgánu o vykonanie konkrétneho administratívneho zisťovania dožiadaným orgánom. Dožiadaný orgán poskytne informácie čo najrýchlejšie, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti. Ak dožiadaný orgán informáciami v čase prijatia žiadosti disponuje, je potrebné ich zaslať v skrátenej lehote do dvoch mesiacov.

³ Smernica Rady č. 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS

- **povinnej automatickej výmeny informácií.** Príslušný orgán členského štátu je povinný oznamovať informácie týkajúce sa zdaniteľných období, akými sú príjmy zo závislej činnosti, tantiémy, príjmy z produktov životného poistenia, dôchodky, vlastníctvo a príjmy z nehnuteľného majetku. Ak sa členské štáty dohodnú na automatickej výmene informácií o ďalších kategóriách príjmov a majetku v dvojstranných alebo mnohostranných dohodách, ktoré uzatvoria s inými členskými štátmi, oznámia tieto dohody Komisii, ktorá ich následne sprístupní všetkým ostatným členským štátom.
- **spontánnej výmeny informácií.** Spontánna výmena informácií spočíva v poskytnutí informácií príslušnými orgánmi v štátoch v piatich v smernici zahrnutých prípadoch^{4,5}

Smernica DAC sa neustále prispôsobuje aktuálnym zmenám a výzvam daňového prostredia, najmä prostredníctvom rozširovania svojej pôsobnosti. Automatická výmena informácií je uplatňovaná od roku 2015 a vzťahuje sa na povinnú výmenu stanovených daňových a finančných účtovných informácií v stanovených formátoch (formulároch) a v určených lehotách. Na základe revidovanej smernice DAC1 si členské štáty automaticky vymieňajú informácie o príjmoch zo zamestnania, tantiémach, dôchodkoch, produktoch životného poistenia a o nehnuteľnostiach. Neskôr od roku 2016 dochádzalo na k automatickej výmene informácií o finančných účtoch, konkrétne o úrokoch, dividendách, iných príjmoch z finančných účtov, príjmoch z predaja finančných aktív a zostatkoch na účtoch. Od roku 2017 automatická výmena informácií zahŕňa cezhraničné záväzné stanoviská a záväzné stanoviská k stanoveniu metódy ocenenia. Od polovice roku 2017 si členské štáty automaticky vymieňajú informácie aj o vykazovaní dotknutých nadnárodných podnikov podľa jednotlivých krajín, konkrétne sa jedná o príjmy, zisky, zaplatené / splatné dane, nerozdelený zisk, počet zamestnancov a informácie o aktívach. Rok 2020 priniesol automatickú výmenu informácií o cezhraničných opatreniach v oblasti daňového plánovania.

Ustanovenia smernice DAC o administratívnej spolupráci v oblasti daní, resp. jej noviel⁶, boli implementované do slovenského právneho poriadku zákonom č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a zákonom č. 395/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oba uvedené zákony boli viackrát novelizované za účelom implementácie postupných zmien smernice DAC.

⁴ Napríklad v súvislosti s tým, že príslušný orgán jedného členského štátu má dôvod predpokladať, že v inom členskom štáte môže dochádzať ku skráteniu dane, alebo osoba povinná platiť daň má zníženú daň alebo je oslobodená od dane v jednom členskom štáte, čo by spôsobilo zvýšenie dane alebo daňovú povinnosť v inom členskom štáte.

⁵ BABČÁK, V. a kol. „Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútni daňového, obchodného a trestného práva)“. Košice: UPJŠ, 2018, s. 280.

⁶ Smernica bola k dnešnému dňu novelizovaná celkom sedemkrát. Ostatnou, v poradí siedmou zmenou smernice účinnou od 14. apríla 2021, je jej rozšírenie pôsobenia na digitálne platformy (vrátane iných zmien) – v skratke DAC7. V poradí šiesta novela smernice bola prijatá ako reakcia na pandémiu ochorenia COVID-19, pričom do smernice boli doplnené len ustanovenia umožňujúce odklad lehôt. Preto je táto zmena považovaná skôr za technicko-procesnú úpravu smernice a širšia vedecká obec ju neoznačuje skratkou DAC + číslo zmeny. Išlo o Smernicu Rady (EÚ) 2020/876 z 24. júna 2020, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

1. DAC7 VO VZŤAHU K DIGITÁLNYM PLATFORMÁM

Digitalizácia hospodárstva je súčasťou budúcej stratégie Únie pre hospodárstvo a rast. Záujmom únie je byť pre digitálne spoločnosti atraktívnym prostredím, predovšetkým pre ich potenciál v oblasti podnikania, inovácií a zamestnanosti. Podnikanie s tovarmi a službami prostredníctvom využívania digitálnych technológií má však z pohľadu daní tienistú stránku. Keďže sú tieto tovary a služby zvyčajne vysoko mobilné a nehmotné a mnohé obchodné modely nevyžadujú fyzickú infraštruktúru na vykonávanie transakcií so zákazníkmi a tvorbu zisku, ľahšie sa stávajú terčom praktík agresívneho daňového plánovania. Rastúca digitalizácia hospodárstva preto predstavuje výzvy aj pre oblasť administratívnej spolupráce členských štátov Únie v oblasti daní. S rozširovaním podnikateľských možností novovznikajúcich obchodných modelov založených na digitálnych technológiách je nevyhnutné, aby aj daňové správy mohli lepšie, a efektívnejšie vyberať dane a držať krok s technologickým vývojom. Pre daňové orgány je v dôsledku vlastností digitálneho hospodárstva mimoriadne náročné sledovať a zaznamenať zdaniteľné udalosti. Uvedený problém sa zväčšuje najmä v prípade, keď sa transakcie vykonávajú cez prevádzkovateľov digitálnych platforiem so sídlom v inej jurisdikcii (v inom členskom štáte, príp. v treťom štáte mimo EÚ). Nedostatočné oznamovanie príjmov dosiahnutých dodávateľmi poskytujúcimi služby alebo predávajúcimi tovar prostredníctvom digitálnej platformy vedie k citeľnému výpadku daňových príjmov členských štátov. Týmto takisto dochádza k zvýhodňovaniu predávajúcich v porovnaní s tými subjektami, ktoré aktívne nerealizujú svoju činnosť prostredníctvom digitálnych platforiem, čo vedie k narúšaniu fungovania vnútorného trhu a znižovaniu rovnováhy podnikateľského prostredia. Zvýšená miera používania digitálnych platforiem na poskytovanie služieb a predávanie tovaru predstavuje vysoké riziko daňových únikov. Aj keď niekoľko členských štátov vo svojich vnútroštátnych predpisoch uložilo prevádzkovateľom platforiem oznamovaciu povinnosť, zo skúseností vyplýva, že vnútroštátne ustanovenia proti daňovým únikom nemôžu byť úplne efektívne, najmä vtedy, keď sa činnosti, na ktoré sú tieto ustanovenia zacielené, vykonávajú na cezhraničnej úrovni.⁷ Vzhľadom na častý cezhraničný rozmer služieb poskytovaných prevádzkovateľmi platforiem sa javí potreba zaviesť harmonizovaný rámec oznamovania informácií na území EÚ ako nevyhnutná.

Rozšírením pôsobnosti smernice DAC na digitálne platformy zavedením pravidiel oznamovania pre ich prevádzkovateľov sa majú uvedené medzery zahľadiť a tiež sa má zabezpečiť spravodlivé zdaňovanie, ktoré je zárukou jednotného vnútorného trhu EÚ. Smernica DAC7⁸ zavádza povinnosť prevádzkovateľov digitálnych platforiem oznamovať príjmy dosiahnuté ich používateľmi, resp. predávajúcimi, čím sa má prispieť k naplneniu hlavných cieľov smernice DAC, ktorými sú zamedzenie narúšania vnútorného trhu, riešenie problému

⁷ Európska komisia, Návrh SMERNICE RADY, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní, {SEC(2020) 271 final} - {SWD(2020) 129 final} - {SWD(2020) 130 final} - {SWD(2020) 131 final} zo dňa 15.07.2020. COM(2020) 314 final. Dostupné: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_dac7_en.pdf.

⁸ Smernica Rady (EÚ) č. 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní. Dostupná: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32021L0514&qid=1619529707070>.

daňových únikov, zníženie byrokratického zaťaženia pre daňovníkov a daňové správy, zvýšenie efektívnosti činností vnútroštátnych orgánov a v neposlednom rade minimalizovanie nákladov prevádzkovateľov digitálnych platforiem na dodržiavanie právnych predpisov.

Prostredníctvom automatickej výmeny informácií získaných od prevádzkovateľov digitálnych platforiem sa zabezpečí, že všetky daňové správy budú mať rovnakú úroveň informácií založenú na spoločných normách a špecifikách. Na základe týchto informácií budú môcť daňové orgány členského štátu, v ktorom je predávajúci na digitálnej platforme rezidentom, overiť, či predávajúci oznámil svoj presný príjem dosiahnutý prostredníctvom obchodných transakcií na digitálnych platformách bez toho, aby boli potrebné časovo náročné individuálne žiadosti a zisťovanie *ad hoc*. Cieľ zabrániť daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam sa zabezpečí tým, že prevádzkovatelia digitálnych platforiem budú povinní oznamovať informácie o príjmoch dosiahnutých prostredníctvom platforiem v počiatočnej fáze ešte pred vykonaním ročných výmerov dane vnútroštátnymi daňovými orgánmi. Povinný európsky štandard oznamovania zároveň zabezpečí, že prevádzkovatelia digitálnych platforiem nebudú čeliť roztriešteným vnútroštátnym riešeniam, pokiaľ ide o oznamovacie povinnosti v oblasti daní. Významné vzhľadom na digitálnu povahu a flexibilitu digitálnych platforiem je rozšírenie oznamovacej povinnosť aj na prevádzkovateľov platforiem, ktorí vykonávajú obchodnú činnosť v Únii, ale nie sú rezidentmi na daňové účely, nie sú zaregistrovaní a nemajú vedenie a ani stálu prevádzkareň v členskom štáte. Týmto sa zabezpečia rovnaké podmienky pre prevádzkovanie digitálnych platforiem a zabráni sa nekalej súťaži. Na uľahčenie uvedeného zámeru sa od zahraničných platforiem vyžaduje, aby sa na účely vykonávania činností na vnútornom trhu registrovali a vykonávali oznamovanie v jedinom členskom štáte, pri súčasnom zohľadnení sídla ich globálneho alebo regionálneho ústredia, skutočného miesta riadenia, ako aj existencie podstatnej hospodárskej činnosti vo zvolenom členskom štáte. Po zrušení registrácie zahraničného prevádzkovateľa platformy členské štáty zabezpečia, aby takýto zahraničný prevádzkovateľ platformy bol pri opätovnej registrácii v Únii povinný poskytnúť dotknutému členskému štátu primerané záruky, ako sú čestné vyhlásenia alebo zloženie zábezpeky.⁹

Smernica DAC7 obsahuje nový Článok 8ac, ktorý stanovuje základný rámec rozsahu a podmienok povinnej automatickej výmeny informácií pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem (podrobné pravidlá sú stanovené v prílohe V smernice). V prvom kroku ukladajú nové pravidlá oznamujúcim prevádzkovateľom platforiem povinnosť získavať a overovať informácie v súlade s postupmi hĺbkového preverovania. V druhom kroku musia oznamujúci prevádzkovatelia platforiem oznámiť informácie týkajúce sa predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu, ktorí používajú platformu prevádzkovanú príslušnými prevádzkovateľmi na predaj svojho tovaru, poskytovanie svojich služieb alebo investovanie a požičiavanie v kontexte kolektívneho financovania. Tretí krok sa týka odovzdania oznámených informácií príslušnému

⁹ Smernica Rady (EÚ) č. 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní. Bod 14. Dostupná: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32021L0514&qid=1619529707070>.

orgánu členského štátu, v ktorom je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom, alebo príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť. Po splnení všetkých povinností a oznámení informácií určenému členskému štátu dochádza zo strany členských štátov k automatickej výmene informácií.

1.1 Nové pojmy smernice DAC7

Pre podrobnejšie priblíženie rozšírenia rozsahu pôsobnosti smernice DAC prijatím DAC7 uvádzame vybrané pojmy, ktoré ustanovila smernica s cieľom vymedziť subjekty podliehajúce povinnosti oznamovať informácie:

- „**Platforma**“ – je každý softvér vrátane webového sídla alebo jeho časti a aplikácií, okrem iného aj mobilných aplikácií, ktorý je prístupný používateľom a ktorý predávajúcim umožňuje spojiť sa s inými používateľmi s cieľom vykonať, priamo alebo nepriamo, príslušnú činnosť v prospech týchto používateľov. Zahŕňa aj všetky postupy na výber a zaplatenie odplaty v súvislosti s príslušnou činnosťou. Pojem „platforma“ nezahŕňa softvér, ktorý bez akéhokolvek ďalšieho zásahu do vykonania príslušnej činnosti umožňuje výlučne niektorú z týchto činností: a) spracovanie platieb v súvislosti s príslušnou činnosťou; b) zaradenie príslušnej činnosti do ponuky alebo jej inzerciu zo strany používateľov; c) presmerovanie alebo prenesenie používateľov na platformu.¹⁰
- „**Prevádzkovateľ platformy**“ – je subjekt, ktorý uzatvára zmluvy s predávajúcimi, aby im sprístupnil celú platformu alebo jej časť.¹¹
- „**Oznamujúci prevádzkovateľ platformy**“ – je každý prevádzkovateľ platformy, okrem vylúčeného prevádzkovateľa platformy, ktorý sa nachádza v niektorej z týchto situácií:
 - a) je rezidentom na daňové účely v členskom štáte, alebo ak takýto prevádzkovateľ platformy nie je rezidentom na daňové účely v členskom štáte, spĺňa niektorú z týchto podmienok:
 - je zaregistrovaný podľa právnych predpisov členského štátu;
 - miesto jeho vedenia (vrátane skutočného vedenia) je v členskom štáte;
 - má stálu prevádzkareň v členskom štáte a nie je kvalifikovaným prevádzkovateľom platformy mimo Únie;
 - b) nie je rezidentom v členskom štáte na daňové účely, nie je v ňom zaregistrovaný, nemá v ňom miesto vedenia a ani v členskom štáte nemá stálu prevádzkareň, ale sprostredkúva vykonávanie príslušnej činnosti zo strany predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu alebo príslušnú činnosť zahŕňajúcu prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v členskom štáte a nie je kvalifikovaným prevádzkovateľom platformy mimo Únie.¹²

Nové pravidlá okrem uvedených pojmov vymedzujú aj pojmy ako vylúčený prevádzkovateľ platformy, kvalifikovaný prevádzkovateľ platformy mimo Únie, kvalifikovaná jurisdikcia mimo Únie.

¹⁰ Smernica Rady (EÚ) č. 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní. Príloha V, Oddiel I. Dostupná: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32021L0514&qid=1619529707070>.

¹¹ Vid' p. 8

¹² Vid' p. 8

Pojem platforma vymedzuje aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v aktuálnom znení v ustanovení § 2 písm. ag), podľa ktorého je digitálnou platformou: „*hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správu aplikácií*“. Pojem digitálna platforma bol do zákona o dani z príjmov zahrnutý s účinnosťou od 1.1.2018 v súvislosti s ustanovením povinnosti zriadenia stálej prevádzkarne zo strany daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou vykonávajúcim úplne alebo sčasti svoju činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom digitálnej platformy.

Ekonomické činnosti realizované prostredníctvom digitálnych platforiem, ktoré podľa smernice DAC7 podliehajú oznamovaniu vymedzujú tieto pojmy smernice:

- „**Príslušná činnosť**“ – je činnosť vykonávaná za odplatu, pričom môže ísť o ktorúkoľvek z týchto činností:
 - a) prenájom nehnuteľného majetku vrátane nehnuteľností určených na bývanie aj nehnuteľností určených na podnikanie, ako aj akéhokoľvek iného nehnuteľného majetku a parkovacích miest;
 - b) osobné služby;
 - c) predaj tovaru;
 - d) požičiavanie akýchkoľvek dopravných prostriedkov. Pojem „príslušná činnosť“ nezahŕňa činnosť, ktorú predávajúci vykonáva ako zamestnanec oznamujúceho prevádzkovateľa platformy alebo subjektu prepojeného s prevádzkovateľom platformy.¹³
- „**Osobná služba**“ – je služba zahŕňajúca prácu vyjadrenú v časových jednotkách alebo úlohách vykonávanú jednou alebo viacerými fyzickými osobami, ktoré konajú nezávisle alebo v mene určitého subjektu, pričom táto služba sa poskytuje na žiadosť používateľa a vykonáva sa buď online, alebo osobne offline po tom, ako bola sprostredkovaná prostredníctvom platformy.¹⁴
- „**Odplata**“ – je odplata v akejkoľvek forme, bez akýchkoľvek poplatkov, provízií a daní zrazených alebo účtovaných zo strany oznamujúceho prevádzkovateľa platformy, ktorá sa vypláca alebo pripisuje predávajúcemu v súvislosti s príslušnou činnosťou, pričom prevádzkovateľ platformy pozná výšku tejto odmeny alebo ju dokáže primerane určiť.¹⁵

Z vymedzenia pojmu „platforma“ môžeme vyvodiť, že z rozsahu činností podliehajúcich automatickej výmene informácií sú **vylúčené** služby digitálnych platforiem ako spracovanie platieb, marketingové služby, presmerovanie a prenesenie používateľov na platformu.

Vyššie sme uviedli, ktoré osoby podliehajú oznamovaniu a ktorých konkrétnych ekonomických činností sa oznamovanie týka. Ďalej uvádzame pojmy, ktorými smernica DAC7 určuje okruh osôb, ktorých činnosti podliehajú automatickej výmene informácií:

- „**Predávajúci**“ – je používateľ platformy, či už ide o fyzickú osobu alebo subjekt, ktorý je v ktoromkoľvek okamihu v rámci oznamovacieho obdobia zaregistrovaný na platforme a vykonáva príslušnú činnosť.¹⁶

¹³ Vid' p. 8

¹⁴ Vid' p. 8

¹⁵ Vid' p. 8

¹⁶ Vid' p. 8

- „**Aktívny predávajúci**“ – je každý predávajúci, ktorý počas oznamovacieho obdobia poskytuje príslušnú činnosť alebo sa mu v súvislosti s príslušnou činnosťou počas oznamovacieho obdobia vypláca alebo pripisuje odplata.¹⁷
- „**Predávajúci podliehajúci oznamovaniu**“ – je každý aktívny predávajúci, okrem vylúčeného predávajúceho, ktorý je rezidentom v členskom štáte alebo prenajal nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v členskom štáte.¹⁸
- „**Vylúčený predávajúci**“ – je každý predávajúci:
 - a) ktorý je vládny subjektom;
 - b) ktorý je subjektom, s ktorého akciami sa pravidelne obchoduje na etablovanom trhu s cennými papiermi, alebo subjektom prepojeným so subjektom, s ktorého akciami sa pravidelne obchoduje na etablovanom trhu s cennými papiermi;
 - c) ktorý je subjektom, ktorému prevádzkovateľ platformy počas oznamovacieho obdobia sprostredkoval viac ako 2 000 príslušných činností spočívajúcich v prenájme nehnuteľného majetku zo zoznamu nehnuteľností, alebo
 - d) ktorému prevádzkovateľ platformy počas oznamovacieho obdobia sprostredkoval menej ako 30 príslušných činností spočívajúcich v predaji tovaru, za ktorý celková vyplatená alebo pripísaná suma odplaty neprekročila 2 000 EUR.¹⁹

1.2 Oznamované informácie

Pokiaľ je predávajúcim fyzická osoba a nejedná sa o vylúčeného predávajúceho, oznamujúci prevádzkovateľ platformy zbiera a overuje o osobe predávajúceho nasledujúce informácie: meno a priezvisko; primárnu adresu; všetky DIČ pridelené uvedenému predávajúcemu, vrátane všetkých členských štátov, ktoré DIČ prideliť, a ak neexistuje, miesto narodenia uvedeného predávajúceho; identifikačné číslo uvedeného predávajúceho pre DPH, ak je k dispozícii; a dátum narodenia.

V prípade subjektu (smernicou vymedzený ako „právnická osoba“ alebo „právny subjekt“), ktorý nie je vylúčeným predávajúcim, zbiera a overuje oznamujúci prevádzkovateľ platformy tieto informácie: obchodné meno; primárna adresa; všetky DIČ pridelené predávajúcemu vrátane všetkých členských štátov, ktoré DIČ prideliť; identifikačné číslo predávajúceho pre DPH, ak je k dispozícii; obchodné registračné číslo; informácie o existencii akejkoľvek stálej prevádzkarne v Únii, prostredníctvom ktorej sa vykonávajú príslušné činnosti, ak sú dostupné a s uvedením každého príslušného členského štátu, v ktorom sa takáto stála prevádzkareň nachádza.

Pokiaľ sa predávajúci podieľa na prenájme nehnuteľného majetku, prevádzkovateľ platformy zbiera adresu všetkých položiek na zozname nehnuteľností a príslušné katastrálne číslo alebo jeho ekvivalent podľa vnútroštátneho práva členského štátu. Každý oznamujúci prevádzkovateľ platformy je okrem hore uvedených informácií povinný oznamovať príslušnému orgánu: identifikátor finančného účtu; meno držiteľa finančného účtu; celkovú

¹⁷ Vid' p. 8

¹⁸ Vid' p. 8

¹⁹ Vid' p. 8

odplatu vyplatenú alebo pripísanú; všetky poplatky, provízie alebo dane zrazené alebo účtované prevádzkovateľom platformy. Pokiaľ činnosť predávajúceho zhrňa prenájom nehnuteľností, oznamujú sa navyše tieto informácie: adresa každej nehnuteľnosti; katastrálne číslo alebo jeho ekvivalent; počet dní prenájmania. Z vymedzenia odplaty sú vylúčené všetky poplatky, provízie a dane, ktoré oznamujúca platforma odpočítala alebo zaúčtovala.

V súvislosti s oznamovanými informáciami je z nášho pohľadu pre predávajúcich dôležitá dvojica oprávnení: (i) prevádzkovatelia platformiem majú povinnosť predávajúcich informovať o zbieraní a oznamovaní informácií a (ii) prevádzkovatelia platformiem poskytnú oznamované informácie dotknutým predávajúcim ešte pred ich oznámením príslušným orgánom. Zároveň z pohľadu predávajúceho vnímame ako podstatné zaručenie ochrany údajov, ktoré je zabezpečené povinnosťou prevádzkovateľov platformiem a príslušných orgánov dbať na dodržiavanie práv dotknutej osoby podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR²⁰) počas celého procesu zbierania a oznamovania informácií.

1.3 Postupy hĺbkového preverovania oznamujúcich prevádzkovateľov platformy

Osobitná pozornosť smernice DAC7 v súvislosti s prevádzkovateľmi digitálnych platformiem je venovaná hĺbkovému preverovaniu informácií podliehajúcich automatickej výmene. Oznamujúci prevádzkovatelia platformiem sú v zmysle nových zmien smernice povinní vykonávať hĺbkové preverovanie (oddiel II prílohy V smernice DAC7) s cieľom identifikovať predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu. Pravidlá hĺbkového preverovania stanovujú, ktoré osobitné informácie musí oznamujúci prevádzkovateľ platformy získavať o svojom predávajúcom, resp. užívateľovi platformy, ktorý podlieha oznamovaniu. Získané informácie je oznamujúci prevádzkovateľ platformy povinný overiť, a to na základe všetkých informácií a dokumentov, ktoré má k dispozícii v rámci svojich záznamov, ako aj na základe akéhokoľvek elektronického rozhrania, ktoré bezplatne sprístupňuje členský štát alebo Únia s cieľom overiť platnosť DIČ alebo identifikačného čísla pre DPH. Oznamujúci prevádzkovateľ platformy prípadne priamo potvrdzuje totožnosť a rezidenciu predávajúceho prostredníctvom elektronickej identifikačnej služby, ktorú poskytuje členský štát alebo Únia.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy môže vychádzať z postupov hĺbkového preverovania, ktoré sa vykonali v predchádzajúcich oznamovacích obdobiach za predpokladu, že i) požadované informácie sa získali alebo overili počas posledných 36 mesiacov a ii) nemá dôvod sa domnievať, že získané informácie už nie sú spoľahlivé ani správne. Dôležitou možnosťou pre oznamujúceho prevádzkovateľa platformy sa javí to, že tento môže určiť iného prevádzkovateľa platformy alebo tretiu stranu, aby prevzali povinnosti týkajúce sa postupov hĺbkového preverovania, avšak tento presun povinnosti nezabavuje oznamujúceho

²⁰ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Dostupné: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>.

prevádzkovateľa platformy zodpovednosti za splnenie povinnosti vykonať hĺbkové preverenie informácií.

Podľa nášho názoru je povinnosť hĺbkového preverovania informácií pre dotknutých prevádzkovateľov platforiem ťažko splniteľná. Smernica neupravuje proces overovania informácií ako ani spoluprácu príslušných orgánov s oznamujúcim prevádzkovateľom platformy. Vzhľadom na náročnosť overovania informácií túto činnosť nevykonávajú ani príslušné orgány väčšiny členských štátov²¹. Preto zavedenie povinnosti overovať informácie pre súkromné subjekty podliehajúce oznamovaniu bez ďalšej procesnej úpravy považujeme za neprimerane zaťažujúce s malou pravdepodobnosťou správneho a kvalitného overenia informácií.

ZÁVER

Prijatá smernica DAC7 je nepochybne dôležitým krokom v oblasti zdaňovania digitálneho hospodárstva. Nové pravidlá zavedené pre prevádzkovateľov digitálnych pravidiel týkajúce sa zbierania informácií, ich hĺbkového overovania a následného oznamovania príslušným orgánom majú za cieľ riešiť nedostatočnú transparentnosť ekonomických aktivít spôsobenú vlastnosťami digitálnych technológií a nedostatočnou reflexiou právnych predpisov jednotlivých členských štátov EÚ. Používatelia digitálnych platforiem vykonávajúci ekonomickú činnosť, ako napríklad prenájom nehnuteľností (Airbnb, booking.com), predaj tovaru (Amazon, eBay), poskytovanie osobných služieb (Uber) alebo prenájom dopravných prostriedkov (Turo, Click & Boat) si budú vedomí informácií, ktoré sú o ich osobách a činnostiach zbierané a oznamované daňovým orgánom ich rezidentského členského štátu. Predpokladáme, že samotná vedomosť dotknutých subjektov o oznamovaní informácií môže výrazne prispieť k zníženiu nepriznávania dosiahnutých príjmov. Cieľ zabrániť daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam je potrebné zabezpečiť nielen včasným oznamovaním informácií zo strany prevádzkovateľov platforiem, ale aj včasnou automatickou výmenou informácií zo strany členských štátov, a to ešte pred vykonaním ročných výmerov dane vnútroštátnymi daňovými orgánmi. Členské štáty sú povinné poskytovať informácie do šiestich mesiacov od ukončenia daňového roka, počas ktorého prijali príslušné informácie. Napriek tomu však v prevažnej miere dochádza k výmene informácií v priemere dvanásť mesiacov po ukončení príslušného daňového roka.²² Nedodržiavanie včasnosti automatickej výmeny informácií zo strany členských štátov nepochybne negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa smernice zameraného na elimináciu a predchádzanie daňových únikov.

Dôležitým nástrojom na plnenie oznamovacích povinností považujeme možnosť zrušiť užívateľský účet predávajúceho zo strany prevádzkovateľa platformy v prípade, že táto osoba

²¹ EÚ. Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o prehľade a posudzovaní štatistických údajov a informácií o automatických výmenách v oblasti priamych daní. COM(2018) 844 final. Dostupná: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=COM:2018:844:FIN>.

²² EÚ. Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o prehľade a posudzovaní štatistických údajov a informácií o automatických výmenách v oblasti priamych daní. COM(2018) 844 final. Dostupná: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=COM:2018:844:FIN>.

nereaguje na žiadosť o poskytnutie informácií. Pokiaľ k zrušeniu účtu dôjde, prevádzkovateľ platformy je povinný na šesť mesiacov zabrániť opätovnej registrácii na platforme alebo odoprieť vyplatenie odplaty predávajúcemu. Okrem týchto „sankcií“ majú členské štáty prijať vlastné vnútroštátne sankcie za nedodržovanie povinností stanovených smernicou DAC7. Nevyriešenou teda ostáva otázka, aké vlastné vnútroštátne sankcie pri nedodržovaní oznamovacej povinnosti zavedú členské štáty (okrem sankcií zavedených smernicou) a či tieto budú dostatočné pre elimináciu nežiadúceho správania sa daňových subjektov vedúceho k znižovaniu daňových príjmov.

Z pohľadu zaťaženia oznamujúcich prevádzkovateľov digitálnych platforiem by bolo vhodné doplniť smernicu o povinnosť príslušných orgánov poskytovať súčinnosť prevádzkovateľom digitálnych platforiem pri získavaní a overovaní informácií o dotknutých osobách. Domnievame sa, že ponechanie overovania na všetky dostupné aj verejné zdroje prevádzkovateľa môže viesť k nekvalitnému a nedostatočnému získavaniu informácií. Na tomto mieste sa žiada spresnenie postupov získavania a overovania informácií, a najmä povinné zapojenie príslušných orgánov, ktoré už disponujú potrebnými informáciami o subjektoch na jednom mieste. Z evaluácie uplatňovania smernice²³ za obdobie rokov 2013 - 2017 kriticky vyplynulo, že len niekoľko členských štátov vykonáva okrem automatického overenia aj kontrolu kvality oznamovaných údajov (ich úplnosti, správnosti a včasnosti). Efektívnosť zmien smernice zacielených na digitálne platformy by preto podľa nášho názoru výrazne zvýšilo doplnenie smernice o systém kontroly kvality a úplnosti oznamovaných údajov.

Pre úspešné dosiahnutie cieľov nových pravidiel zavedených pre digitálne platformy navrhujeme prijať (i) priame a účinné opatrenia na odstránenie už existujúcich nedostatkov týkajúcich sa dodržiavania lehôt na oznamovanie, (ii) procesné postupy získavania informácií o dotknutých osobách od príslušných orgánov, (iii) procesné postupy pomoci prevádzkovateľom digitálnych platforiem pri hĺbkovom overovaní informácií zo strany príslušných orgánov a (iv) zaviesť systém spätnej kontroly kvality a úplnosti oznamovaných údajov.

Členské štáty sú povinné transponovať základnú časť smernice DAC7 do 31. decembra 2022 a uplatňovať prijaté ustanovenia od 1. januára 2023.²⁴ Do času spracovania tohto príspevku, t. j. do augusta 2021, Ministerstvo financií SR nezverejnilo žiadny pracovný materiál týkajúci sa implementovania smernice DAC7 do slovenského právneho poriadku a nebol predložený legislatívny návrh novely zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.

²³ EU. Commission staff working document: Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC. SWD(2019) 327 final. Dostupné: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019_staff_working_document_evaluation_on_dac.pdf

²⁴ Odchylne je upravená transpozícia čl. 1 bodu 1. písm. d) a čl. 1 bodu 12. smernice. Pozri bližšie: čl. 2 bod 2. smernice č. 2021/514/EÚ (DAC7).

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. BABČÁK, V. *Daňové právo na Slovensku a v EÚ*. Bratislava: EPOS, 2019. 910 s. ISBN 978-80-562-0247-0.
2. BABČÁK, V. a kol. *Daňové úniky, ich vznik a eliminácia*. Košice: ŠafárikPress, 2020. 302 s. ISBN 978-80-8152-876-7.
3. BABČÁK, V. a kol. *Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania*. Košice: UPJŠ, 2018. ISBN 978-80-8152-661-9.
4. BABČÁK, V. - BONK, F. - ROMÁNOVÁ, A. Medzinárodná spolupráca v boji proti daňovým podvodom a daňovým únikom. In BABČÁK, V. a kol. „*Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva)*“. Košice: UPJŠ, 2018, s. 264-299.
5. BABČÁK, V. - SÁBO, J. ŠTRKOLEC, M. Iniciatívy EÚ a transpozícia právnych aktov EÚ zameraných proti zneužívaniu daňového systému. In BABČÁK, V. a kol. „*Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva)*“. Košice: UPJŠ, 2018. s. 68 a nasl.
6. BABČÁK, V. Europeizácia slovenského daňového práva (skutočnosť a vízia). In „*Ius et Administratio*“ [elektronický zdroj]. Rzeszów: Facultas Iuridica, Universitatis Ressoviensis, No. 1 (2015), ISSN 2300-4797, s. 4-46.
7. BABČÁK, V. Zneužívanie daňového systému v EÚ. In Zborník „*Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam*“. [V. Babčák – A. Popovič – A. Románová – I. Štieberová (eds.)]. Košice: 2017, s. 9-50, ISBN 978-80-8152-584-1.
8. BALLANCIN, A., CANNAS, F. The ‘DAC 6’ and Its Compatibility with Some of the Founding Principles of the European Legal System(s), In *EC Tax Review*, 2020, č. 3. s. 117 – 125
9. BERETTA, G. The New Rules for Reporting by Sharing and Gig Economy Platforms Under the OECD and EU Initiatives, In *EC Tax Review*, 2021, č. 1. s. 31 – 38
10. BUJŇÁKOVÁ, M. Niekoľko poznámok k téme daňových podvodov. In Zborník „*Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky*“, I. diel. [V. Babčák – A. Románová – I. Vojníková (eds.)]. Košice: UPJŠ, 2015. ISBN 978-80-8152- 303-8, s. 59-68.
11. BURÁK, E. *Daňové plánovanie a daňové výdavky*. Bratislava: Epos, 2004. ISBN 80-8057-612-2.
12. ČERVENÁ, K. - HUČKOVÁ, R. Náčrt príčin (ako východísk pre kreovanie opatrení) v kontexte eliminácie daňových únikov. In Zborník „*Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky*“, I. diel. [V. Babčák – A. Románová – I. Vojníková (eds.)]. Košice: UPJŠ, 2015. ISBN 978-80-8152-303-8, s.115- 127.
13. CHARETTE, D. De. The Anti-Tax Avoidance Directive General Anti-Abuse Rule: A Legal Basis for a Duty on Member States to Fight Tax Abuse in EU Corporate Direct Tax Law. In *EC Tax Review*, 2019, č. 4. s. 176-182.
14. Dohovor OECD/Rady Európy o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach a jeho doplňujúci protokol.
15. DOVER a ďalší: Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union, 1. časť štúdie pre výskumnú službu Európskeho parlamentu, 2015, (PE 558.773).
16. Európska komisia, Politické usmernenia pre budúcu Európsku komisiu 2019 – 2024, Ambicióznejšia Únia.
17. Európska komisia, Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov: „Správny čas

- pre Európu: náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie“ z 27.05.2020. COM(2020) 456 final.
18. Európska komisia, Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade: „Akčný plán pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie na podporu stratégie obnovy“ z 15.07.2020. COM(2020) 312 final.
 19. EU. A fair share: Taxation in the EU for the 21st century, 2018, s. 3. DOI 10.2778/848353.
 20. EU. Commission staff working document: Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC. SWD(2019) 327 final.
 21. EÚ. Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o prehľade a posudzovaní štatistických údajov a informácií o automatických výmenách v oblasti priamych daní. COM(2018) 844 final.
 22. EÚ. Osobitná správa Európskeho dvora audítorov: Výmena daňových informácií v EÚ. EDA. 2021. ISBN 978-92-847-5640-7. doi:10.2865/188259.
 23. EÚ. Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikáciu, 2015.
 24. HAASE, F. a ďalší: EU Tax Disclosure Rules, Edward Elgar Publishing UK, ISBN: 978-1-80088-562-2, 264 s.
 25. HIDDLESTON, J.: Automatic Exchange of Information Handbook, Bloomsbury Professional, UK, ISBN: 978-1-52651-653-4, 400 s.
 26. HUBA, P. - SÁBO, J. - ŠTROLEC, M.: Medzinárodné daňové úniky a metódy ich predchádzania (e-publikácia). Košice: UPJŠ, 2016. 194 s.
 27. KORONCZIOVA, A. - CIBUĽA, T. - HLINKA, T. Výmena informácií v oblasti daní v kontexte právneho poriadku SR. In Zborník „*Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania*“. [V. Babčák - A. Popovič - J. Sábo (eds.)]. Košice: UPJŠ, 2019. ISBN 978-80-8152-819-4. s. 207-222.
 28. Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie; Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 1 – 388.
 29. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001.
 30. Návrh SMERNICE RADY, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní, {SEC(2020) 271 final} - {SWD(2020) 129 final} - {SWD(2020) 130 final} - {SWD(2020) 131 final} zo dňa 15.07.2020. COM(2020) 314 final.
 31. NERUDOVA, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 3.přepr. a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-695-0, 319 s.
 32. OECD/G20: Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance (Účinnější boj proti škodlivým daňovým praktikám s ohľadom na transparentnosť a podstatu veci), opatrenie 5 – záverečná správa za rok 2015.
 33. OECD/G20: Transfer Pricing Documentation and Country-by Country Reporting (Dokumentácia transferového oceňovania a vykazovanie podľa jednotlivých krajín), opatrenie 13 – záverečná správa za rok 2015.
 34. OECD, Globálny štandard pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch v daňovej oblasti, druhé vydanie, 2017.

35. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 06. mája 2015: Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe. COM (2015) 192 final.
36. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 21. marca 2018: Nadišiel čas vytvoriť moderný, spravodlivý a účinný štandard zdaňovania pre digitálne hospodárstvo. COM/2018/0146 final.
37. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 21. septembra 2017: Spravodlivý a efektívny daňový systém v EÚ pre digitálny jednotný trh. COM/2017/0547 final.
38. Oznámenie Komisie Rade z 03. marca 2021: Rok od vypuknutia pandémie COVID-19: reakcia fiskálnej politiky COM/2021/105 final.
39. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 09. marca 2021: Digitálny kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na európsky spôsob COM/2021/118 final/2.
40. POPOVIČ, A. a kol. *Iniciatívy EÚ pri predchádzaní daňovým únikom a daňovým podvodom a ich implementácia do vnútroštátneho právneho poriadku*. Košice: UPJŠ, 2018. 978- 80-8152-633-6 (e-publikácia), 154 s.
41. Poverovací list predsedníčky Európskej Komisie Ursuly von der Leyenovej z 10. septembra 2019 adresovaný komisárovi pre hospodárstvo Paolovi Gentilonimu.
42. ROMÁNOVÁ, A. - BUJŇÁKOVÁ, M. Ochrana zdieľaných údajov pri medzinárodnej výmene informácií pri správe daní. In Zborník „*Dny práva 2015: časť V. Dohľad, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti*“. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 9788021081963, s. 357-372.
43. SÁBO, J. *Daňová politika Európskej únie* (dizertačná práca). Košice: UPJŠ, 2016, 172 s.
44. Smernica Rady č. 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných úradov členských štátov v oblasti priamych daní.
45. Smernica Rady č. 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS.
46. Smernica Rady č. 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní.
47. Smernica Rady (EÚ) 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní.
48. Smernica Rady (EÚ) 2016/881 z 25. mája 2016, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní.
49. Smernica Rady (EÚ) 2016/2258 z 6. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní.
50. Smernica Rady (EÚ) 2018/822 z 25. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní.
51. Smernica Rady (EÚ) 2020/876 z 24. júna 2020, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
52. Smernica Rady (EÚ) č. 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní.
53. SOLÍK, J. *Súčasný stav a tendencie vývoja harmonizácie daní v EÚ*. Nadácia F. A. Hayeka, Bratislava, 2007. ISBN 978-80- 969833-0-8.
54. ŠTRKOLEC, M. Akčný plán boja proti daňovým podvodom na úrovni SR a EÚ a jeho realizácia v daňovej praxi. In Zborník Babčák, V. a kol. „*Daňové úniky a daňové*

- podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva)“*. Košice: ŠafárikPress, 2018. ISBN 978-80- 8152-661-9, s.118-135.
55. Úradný vestník Európskych spoločenstiev, 77/799/EHS, C 35, 14.2.1975.
 56. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (2018/2121(INI)).
 57. Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.
 58. Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 59. Závery zo zasadnutia Rady ECOFIN z 1. decembra 1997 týkajúce sa daňovej politiky (Ú. v. ES C 2/01, 6.1.1998).

KONTAKT NA AUTORA

natalia.antusova@student.upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 75 Košice
Slovenská republika